

MODERN TENDENCIES IN CREDIT MARKET OF UZBEKISTAN AND WAYS TO IMPROVE THEM

Muradov Bakhtiyor Rakhmatillaevich.

Khamkorbank ATB Aviazakot UBХО - manager

2nd year student of Bank Finance Academy

Abstract: this article focuses on the credit market in the current conditions of the financial market. The main trends and prospects for the development of this market are studied. The dynamics of given consumer loans and the regions with the largest number of overdue debts were reviewed.

Key words: credit, credit market, bank, creditor, borrower.

O‘ZBEKISTONNING KREDIT BOZORIDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ULARNI YAXSHILASH YO‘LLARI

Муродов Бахтиёр Рахматиллаевич.

Хамкорбанк АТБ Авиясозлик УБХО -бошқарувчиси

Банк Молия академиясининг 2 курс толиби

Annotatsiya: ushbu maqolada moliya bozorining hozirgi sharoitida kredit bozoriga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu bozorni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari va istiqbollari o'rganiladi. Berilgan iste'mol kreditlari dinamikasi va muddati o'tgan qarzlari eng ko'p bo'lgan hududlar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: kredit, kredit bozori, bank, kreditor, qarz oluvchi.

Annotation

Abstract: this article focuses on the credit market in the modern conditions of the financial market. The main trends and prospects for the development of this

market are being studied. We looked at the dynamics of consumer loans and areas with high levels of overdue debt.

Key words: credit, credit market, Bank, creditor, borrower, credit market consumer debt

Zamonaviy sharoitda kredit bozori barcha turdagi bozorlarda bo'lgani kabi bank kreditining ulkan sektorini qamrab oladi. Kredit bozori - bu aholi va davlat ehtiyojlarini ta'minlash va qondirish maqsadida ssuda kapitalini sotib olish va sotish uchun foydalaniladigan bo'sh pul mablag'larining to'planishi.

Kredit bozorida mablag'larga bo'lgan talab qarz oluvchi tomonidan, mablag'lar taklifi tomonidan esa kreditor tomonidan shakllantiriladi va ular kredit bozorining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Iqtisodiyot sub'ektlari o'rtasida kredit bozorida kredit mexanizmi yordamida bo'sh pul mablag'larini qayta taqsimlash va jamg'arish sodir bo'ladi, uning asosini kreditning o'zi tashkil etadi. Kredit bozorining unga aloqador aktivlardan farqi shundaki, u quyidagi tamoyillarga ega: tezkorlik, to'lov va to'lov.

Bundan tashqari, uning xususiyati [1]:

- faoliyatning universal xususiyati (u qarz oluvchilarning turli guruhleri kredit munosabatlarini, shuningdek, turli xil moliyaviy vositalardan foydalanishni qamrab oladi);
- raqobatning mavjudligi (kredit resurslarining xaridorlari va sotuvchilari);
- muomala sohasiga xizmat ko'rsatish (bu xususiyat yordamida ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'molga ta'sir ko'rsatadi);
- ushbu bozorning professional ishtirokchilari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish;
- moliya bozorining boshqa segmentlari bilan integratsiya va o'zaro bog'liqlik (bu bosqichda kredit bozorining qimmatli qog'ozlar bozori bilan o'zaro ta'siri (obligatsiyalar, veksellar, qimmatli qog'ozlar, depozit sertifikatlari va boshqalar

muomalasi va emissiyasi orqali), tovar bilan. bozor (tijorat kreditlari orqali) nazorat qilinadi.

Kredit bozorining rivojlanishida quyidagi tendentsiyalar ajralib turadi:

1. O'tgan o'n yilliklarda kredit bozorida jamg'armalarning keskin o'sishi avj oldi, chunki jamg'armalar banklarga moliyaviy mahsulotlarga sarmoya kiritishni taklif qilishdi;
1. O'zbekiston Respublikasi kredit tizimining zaifligi va tashqi omillarga yuqori bog'liqligi
2. Yirik banklarning birlashishi munosabati bilan va kredit bozorini tartibga solishni rivojlantirish hisobiga yangi institutsional tuzilma shakllantirildi;
3. Kredit portfelining to'laqonli ishtirokchisiga aylanish maqsadida banklar tomonidan xalqaro moliya markazlarida yoki offshor zonalarda o'z filiallarini tashkil etishi;
4. Milliy kredit suverenitetini kredit bozorini birlashtirish bilan uyg'unlashtirish yo'llarini izlash;
5. Foiz stavkalarini pasaytirish va boshqalar.

Bugungi kunda O'zbekistonda kredit bozori qiyinchilik tug'dirmoqda, chunki bank tizimi kreditga bo'lgan talab va ularni taklif qilish bo'yicha cheklovlarni ko'rsatmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston banklarida uzoq muddatli moliyalashtirish manbalari yo'q. Shuningdek, ishlaydigan aktivlarning sezilarli miqdori jalb qilish stavkalarining pasayishi sharoitida kreditlash% stavkalarining pasayishiga olib keladi. Chakana biznesga iste'mol krediti berish ustuvor vazifaga aylanib bormoqda, chunki u tez pul mablag'lari va kichik kreditlar orqali to'lamay qolish xavfini diversifikatsiya qilishga asoslangan, lekin ko'p miqdordagi qarz oluvchilar uchun.

Agar foiz stavkalarining pasayish tendentsiyasini oladigan bo'lsak, 2019 yil sentyabr oyida bo'lgani kabi, uy-joy kreditlari bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasi 9,68% edi. O'sha yilning bir oy oldin bu ko'rsatkich 9,91 foizni tashkil

etgan bo'lsa, kredit hisobidan yangi binolardan uy-joy sotib olish 9,35 foizni tashkil etdi. Shunday qilib, agar tanlangan kurs 2020 yilgacha foiz stavkalarini pasaytirish yo'nalishida kuzatilsa, u holda stavka 9% ni tashkil qiladi.

1-jadval

Berilgan iste'mol kreditlari dinamikasi 2018 - 2019 yillar, foizlarda.

Kredit miqdori	2018 yilning birinchi yarmi	2019 yilning birinchi yarmi	Dinamik, p.p.
< 100 ming rubl	13,0%	11,5%	- 1,5
100-300 ming rubl.	18,6%	17,0%	- 1.6
300-500 ming rubl	17,4%	16,4%	- 1,
> 500 ming rubl	51,0%	55,1%	4.1

Shunday qilib, 2019 yilning birinchi yarmida biz turli toifadagi kreditlar hajmi oshganini ko'rmuqdamiz. Ipoteka kreditining o'sishi 350,6 ming rublni tashkil etdi. yoki 2018 yilga nisbatan 17,% ni tashkil etdi. Avtokreditlarning 8,4 foizga o'sishi 769,7 foizni tashkil etdi. 2019 yilda o'rtacha kredit karta limiti 54,5 ming rublni tashkil etdi. yoki 2018 yilga nisbatan 12,3% ga oshdi, bunda limit 48,6 ming rublni tashkil etdi. O'zbekiston bankining ma'lumotlariga ko'ra, kredit qarzining o'sishi ilgari berilgan kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlarning kamayishi bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida qarz yukining darajasi (qarzning o'rtacha miqdorining uy xo'jaligining o'rtacha yillik daromadiga nisbati sifatida hisoblangan) birinchi yarim yil oxirida 28% ni tashkil etdi. Bu shuni ko'rsatadiki, oddiy oila yillik daromadining 1/3 qismini bank kreditlarini to'lash uchun sarflaydi

2019 yilning birinchi choragida qarz yuki ko'rsatkichi 2018 yilga nisbatan o'zgarmadi, bu esa kreditlash bozori barqarorlashganidan dalolat beradi.

Shunday qilib, kredit bozorini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi bu tashkilotlar sub'ektlarini samarali qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan kafolat tashkilotlarini yaratish, shuningdek, noqonuniy mikromoliya tashkilotlariga qarshi kurashni kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish kerak, bu esa kreditlar darajasini pasaytiradi. muddati o'tgan qarzlar va qarz yuki muammosini hal qilish va muammoli qarz oluvchilar bilan individual ishlashga alohida e'tibor berish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupov S.D. Bank kredit bozori tahlili // Fan, ta'lim, jamiyat: tendentsiyalar va rivojlanish istiqbollari. 2017. S. 139-145.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti <http://www.nbu.uz>

3. Murodova I.A. O'zbekistondagi kredit bozorining hozirgi holati va muddati o'tgan qarzlarni bilan ishlash yo'nalishi // Yangi fan va integrativ-yaxlit fikrlashni shakllantirish. 2019. S. 194-197.

4. Mahkamov D.X. O'zbekistonda bank kredit bozorining rivojlanish istiqbollari // O'zbekistonda bank sektorini rivojlantirishning zamonaviy muammolari va istiqbollari. 2019. S. 468-472.